

ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ISO45001 NO ÂMBITO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Ivonilson Farias Queiroz, Nélio Benedito Fleury, Leonardo Guerra de Rezende Guedes
ivonilsonfarias@gmail.com, fleurynelio@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - O presente artigo possui como principal objeto de pesquisa a implementação do sistema de Gestão Integrada ISO45001 no Âmbito da Indústria da Construção. A Indústria da construção tem crescido muito nas últimas décadas e por conta desse crescimento constante se faz necessário que a implementação de práticas positivas para a saúde, segurança e estratégias se façam presentes neste contexto em expansão. Para continuarem competitivas no mercado, várias empresas promovem melhorias em sua estrutura relacionadas sempre ao bem-estar do colaborador atuante. E uma das formas de se realizar estas melhorias é a implementação das normas de Saúde e Segurança Ocupacional - SSO (NBR ISO 45001), que deve ser trabalhada de forma estratégica para que o objetivo da implementação seja alcançado no meio d Indústria da Construção Civil. O objetivo deste artigo é analisar e explicar de forma prática quais os benefícios e como se deve realizar a implementação da NBRISO45001, que nada mais é que uma norma internacional com foco na melhoria da empresa relacionada de forma objetiva com a SSO.

Palavras-chave: ISO 45001, Construção Civil, Indústria da Construção.

Abstract - The main research focus of this article is the implementation of the ISO 45001 Integrated Management System within the Construction Industry. The construction industry has experienced significant growth in recent decades, and due to this continuous expansion, it is essential to implement positive practices for health, safety, and strategic management within this evolving context. To remain competitive in the market, many companies promote improvements in their structure, always prioritizing the well-being of their employees. One way to achieve these improvements is by implementing Occupational Health and Safety (OHS) standards—specifically, NBR ISO 45001, which should be approached strategically to ensure the successful integration within the Construction Industry. The aim of this article is to practically analyze and explain the benefits of implementing NBR ISO 45001, which is an international standard focused on enhancing companies' performance with a specific emphasis on OHS.

Keywords: ISO 45001, Construction Industry, Building Construction.

INTRODUÇÃO

O método de pesquisa escolhido para a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, focando em artigos relacionados à ISO 45001 e à Indústria da Construção Civil, além de sites e fóruns de Engenharia e de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO).

O ramo da Indústria relacionado à Construção Civil destaca-se significativamente na economia do país, tendo crescido cerca de 74% na última década. Entretanto, o mercado está se tornando cada vez mais exigente e competitivo, o que leva o setor a enfrentar mudanças que, muitas vezes, não sabe como resolver ou se adaptar. Neste contexto, este artigo apresentará um modelo de implementação das normas de SSO que pode auxiliar as empresas a manterem um alto percentual de competitividade em relação às concorrentes.

A relevância deste estudo está na necessidade premente de promover práticas de gestão que garantam a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. À medida que as empresas buscam atender às expectativas das partes interessadas, é essencial que integrem normas e sistemas que não apenas mitigam riscos, mas também melhoram a imagem organizacional e aumentam a eficiência operacional. Segundo Cerqueira e Martins (2005), os empreendimentos estão cada vez mais interessados em atender às necessidades das partes interessadas e realizam análises criteriosas para identificar falhas em suas atividades que podem prejudicar a empresa. As organizações normativas estabeleceram modelos de sistemas que atendem às necessidades de forma preventiva e permanente, sendo a Organização

Internacional de Padronização um exemplo com sua norma ISO 45001. Com base em estudos criteriosos sobre as falhas das empresas, a implementação desta sistematização pode reduzir significativamente esses problemas (CERQUEIRA, 2010).

A implementação dos sistemas traz diversas vantagens para a construção civil, como a facilidade de entendimento por parte dos funcionários, a prevenção de riscos e prejuízos, o que aumenta a produtividade ao minimizar imprevistos que possam atrasar o processo de construção, encurtando prazos e otimizando processos e recursos, reduzindo desperdícios de mão de obra e material de construção e, conseqüentemente, diminuindo o custo final de uma obra (DEGAMI et al., 2002). Além disso, a certificação ISO 45001 pode valorizar um imóvel em até 20% em comparação a imóveis sem essa certificação (CBIC). Os objetivos da gestão envolvem a melhoria da imagem, a redução e prevenção contra acidentes de responsabilidade civil, o que, por sua vez, aumenta a produtividade e reduz os custos de elaboração (FISCHER et al., 2009).

Esta norma assegura que os trabalhadores tenham um ambiente seguro e saudável para realizar suas atividades laborais. A ISO 45001 visa identificar e prevenir perigos e riscos no ambiente de trabalho, garantindo a segurança do trabalhador e é rica em detalhes estruturais. A administração deve se envolver e engajar diretamente com o SSO, integrando-o ao planejamento estratégico e realizando incentivos para que trabalhadores e representantes participem ativamente, promovendo a troca de informações, diálogos e comunicação sobre situações perigosas, reduzindo assim os riscos de demissões. A empresa deve identificar riscos e oportunidades presentes ou futuras, assegurando a SSO para alcançar os resultados desejados. Os documentos e informações devem ser processados em um sistema formal que armazene todos os documentos, garantindo acesso às informações sempre que necessário.

A ISO 45001 é o padrão de gestão mais aguardado no mundo, trazendo inovações cruciais para o ambiente laboral, além de muitos benefícios para os

colaboradores. Esta normativa possui diversos pontos que servem como pilares para sua implementação nas organizações, permitindo flexibilidade em relação ao mercado atendido dentro do âmbito da Indústria da Construção Civil.

REFERENCIAL TEÓRICO

As empresas que buscam aumentar e manter sua competitividade devem considerar alguns critérios fundamentais:

- Redução de custos;
- Atendimento a todas as partes interessadas;
- Flexibilidade para atender a um mercado diversificado;
- Implementação contínua de melhorias;
- Manutenção da qualidade nos serviços prestados, investindo em capacitação e segurança para a equipe.

Dessa forma, essas organizações estão mais propensas a implementar os sistemas da ISO 45001 (CIQUEIRA, 2010). A adoção da ISO 45001 na construção civil tem se tornado cada vez mais frequente, impulsionada pela pressão social e pelas exigências legais que demandam uma administração sustentável, priorizando a qualidade de vida dos trabalhadores e a padronização dos serviços oferecidos (OLIVEIRA, 2013).

Muitas organizações optam pela ISO 45001 para garantir a qualidade da Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) de seus colaboradores (GRAEL, 2009). A norma ISO 45001 permite que as organizações sigam um padrão que pode reduzir custos e riscos relacionados à SSO (OLIVEIRA, 2013; CRUZ, 1998). A política de implementação dessa norma possui características similares a outras normativas, o que facilita sua integração nas organizações. Para que uma empresa integre esses requisitos, é necessário desenvolver uma política que considere as individualidades presentes nos diferentes sistemas, de forma a demonstrar seu compromisso com a qualidade da SSO dos colaboradores (FRANÇA, 2009; GIACOMELLO, 2011).

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, sendo a saúde determinada por fatores como alimentação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2013, p. 1).

Ao analisar acidentes de trabalho e a implementação da ISO 45001, é possível identificar ações recorrentes em muitas organizações, que podem ser resolvidas com uma padronização de normas. Acidentes de trabalho são aqueles ocorridos no ambiente profissional que podem resultar em morte, redução ou perda da capacidade laboral, exigindo tratamento médico contínuo. Além disso, esses acidentes podem ocorrer por atos de sabotagem ou pela falta de equipamentos necessários, resultando em negligência por parte dos responsáveis. As doenças causadas por contaminação acidental durante o exercício da profissão também são consideradas, assim como acidentes ocorridos fora do horário e local de trabalho quando relacionados a atividades em benefício da empresa (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015).

Os termos da NBR ISO 45001, segundo a ISO (2018), incluem: lesões e problemas de saúde no local de trabalho; perigos no ambiente de trabalho; e incidentes relacionados a questões laborais, como falta de materiais de segurança e negligência humana. A ISO 45001 define incidentes que resultam em lesões e problemas de saúde, bem como quase-acidentes que, embora não causem lesões, apresentam potencial para tal (ISO, 2018a). A legislação previdenciária (lei 8.213/1991) prevê a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em caso de acidentes ou doenças ocupacionais. A não notificação desses eventos é considerada crime segundo o Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1991).

Em um estudo sobre as práticas adotadas por uma empresa, foram identificadas medidas de SSO. Quando ocorre um acidente, a produção é interrompida, e a organização responsável é acionada, juntamente com os trabalhadores próximos ao local, para evitar novos acidentes e

identificar possíveis causas, resultando em um plano de prevenção, que é elaborado quase sempre, visto que um acidente pode ocorrer novamente. Os danos causados pelos acidentes são classificados como leves (aqueles que não causam morte, desabamentos ou incapacitação dos colaboradores) ou graves (que resultam em mortes, incapacitação ou incapacidade de continuar o projeto). No primeiro caso, os acidentados são encaminhados a uma empresa terceirizada responsável pela saúde dos colaboradores; no segundo, para hospitais públicos ou conveniados. A maioria dos acidentes é atribuída a falhas humanas, como negligência e falta de equipamentos, que devem ser solicitados pelos administradores ou encarregados do setor (SILVA e MENDONÇA, 2012).

A adoção da ISO 45001 é de extrema importância para qualquer organização que deseja manter ou aumentar seu diferencial competitivo no mercado da construção civil. À medida que esta economia cresce, os obstáculos e as exigências também aumentam, especialmente com o aumento do número de prestadores de serviços no setor. Quando o engenheiro elabora um projeto de construção, deve considerar diversos fatores, tanto positivos quanto negativos; um bom engenheiro saberá como transformar esses fatores negativos em oportunidades.

METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida neste artigo caracteriza-se como qualitativa, pois não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão das práticas e normas de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) dentro do contexto da Indústria da Construção Civil. O foco é retratar de maneira significativa o conteúdo relacionado à implementação da norma ISO 45001, analisando a realidade das organizações que buscam aumentar sua competitividade e garantir a qualidade de vida de seus colaboradores.

Em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Essa abordagem exige do pesquisador uma coleta abrangente de informações sobre a realidade investigada, permitindo descrever

os fatos e fenômenos que envolvem a aplicação da ISO 45001 na construção civil. O objetivo é, assim, apresentar um panorama claro sobre a situação atual e as práticas adotadas pelas empresas do setor.

Quanto aos fins, a pesquisa se classifica como exploratória. Esse tipo de investigação visa proporcionar maior familiaridade com o problema abordado, ajudando a torná-lo mais explícito e possibilitando a construção de hipóteses. A exploração do tema é fundamental para entender as nuances da implementação da norma e seus impactos nas organizações.

Por fim, em termos de meios, a pesquisa é bibliográfica, uma vez que utiliza fontes secundárias para embasar a análise. Essa abordagem é comum em investigações que buscam compreender ideologias ou analisar diversas posições sobre um problema. A bibliografia consultada inclui artigos, normas, livros e estudos de caso que discutem a ISO 45001 e suas implicações na saúde e segurança ocupacional.

Referências

Autor	Ano	Título
KOBAYASHI, Cinthia Hamada	2018	Sistema de Gestão da Construção Civil
QUIMICRYL	-	Construção Civil Cresceu nos últimos anos
SGS	-	ISO 45001: Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO)
TEMPLUM	-	O que é ISO 45001?

Essa estrutura deve proporcionar uma apresentação clara da metodologia utilizada no seu artigo, contextualizada dentro da temática da ISO 45001 e da Indústria da Construção.

RESULTADOS E ANÁLISE

O foco da ISO 45001 é o contexto organizacional. Ela exige que as organizações considerem as expectativas de seus principais interessados em

relação à gestão da saúde e segurança ocupacional. Para isso, a organização deve identificar as partes relevantes para seu Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) e estabelecer os requisitos pertinentes dessas partes. Esta abordagem não apenas facilita a conformidade com a norma, mas também assegura que as necessidades e preocupações dos colaboradores, clientes, fornecedores e autoridades regulatórias sejam devidamente atendidas, criando um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.

A norma ainda exige que a administração incentive a consulta e a participação ativa dos colaboradores, seus supervisores e representantes externos. Isso é crucial, pois a SSO deve ser uma responsabilidade compartilhada dentro da organização. A promoção de um ambiente colaborativo em que os funcionários se sintam confortáveis para relatar preocupações e sugerir melhorias é fundamental para a eficácia do SGSSO. Tal participação não só fortalece o comprometimento dos colaboradores com a segurança, mas também enriquece o processo decisório com diferentes perspectivas e experiências.

Uma análise minuciosa é realizada para verificar se os requisitos legais pertinentes às atividades estão sendo cumpridos. Este processo envolve não apenas uma revisão documental das normas aplicáveis, mas também uma avaliação da conformidade das práticas atuais em relação a esses requisitos. Testes periódicos nos equipamentos utilizados pelos colaboradores são conduzidos para assegurar seu funcionamento adequado e seguro. Além disso, são realizadas análises documentais de acidentes ou situações de risco que possam ter sido relatadas, permitindo a identificação de padrões ou áreas que necessitam de atenção especial.

É importante que análises periódicas sejam realizadas na empresa, abordando cada sistema em sua individualidade. Essa abordagem permite que os problemas sejam identificados rapidamente e tratados de maneira específica, aumentando a eficácia das intervenções. Caso a administração opte por realizar uma análise crítica conjunta, informações sobre o funcionamento dos sistemas

podem ser obtidas por meio de auditorias, avaliações de desempenho ambiental, e ações corretivas e preventivas em saúde, segurança e meio ambiente. As informações coletadas servem como um feedback valioso que pode informar a evolução contínua das práticas de SSO (FRANÇA, 2009).

Implantar a ISO 45001 é essencial, pois sua estrutura exige que documentações importantes sejam armazenadas e processadas formalmente. Isso garante que, sempre que uma nova análise for necessária, a alta administração saiba onde encontrar os resultados anteriores, que servirão de base para a implementação de melhorias na organização. A sistematização das informações não apenas facilita a transparência, mas também contribui para um aprendizado organizacional contínuo.

Após a avaliação de desempenho, a administração obtém resultados que colaboram para um direcionamento estratégico. Isso inclui a definição de ações de melhoria e alterações que devem ser realizadas, como mudanças na missão, visão e valores da organização, bem como a identificação de recursos e equipamentos necessários para aprimorar o ambiente organizacional (FRANÇA, 2009). A implementação de um SGSSO eficaz, alinhada com as diretrizes da ISO 45001, permite que a empresa responda de forma proativa às demandas de um mercado em constante evolução.

As implementações anteriores, quando analisadas em conjunto com o ambiente atual da organização, são de extrema importância. Elas servem como um norte para a administração, permitindo que cheguem a resultados mais assertivos com relação ao cenário em que a organização está inserida. Isso possibilita melhorias benéficas para os colaboradores, que se sentem mais seguros e valorizados em um ambiente de trabalho que prioriza sua saúde e bem-estar.

A aquisição de equipamentos e recursos adequados não apenas aumenta a produtividade da equipe, mas também a motiva, pois reduz o medo de acidentes. A implementação de medidas de segurança eficazes demonstra um compromisso com o bem-estar dos

colaboradores, resultando em uma força de trabalho mais engajada e produtiva. Outrossim, esses obstáculos, quando abordados de maneira proativa, podem se tornar oportunidades positivas. Eles refletem o empenho do gestor, administrador ou engenheiro em elaborar projetos que estejam em conformidade com as diversas normativas estabelecidas pelas instituições.

Dessa forma, a adesão à ISO 45001 não é apenas uma questão de conformidade, mas também uma estratégia de negócios que agrega valor aos projetos. Isso resulta em um aumento da lucratividade, uma vez que os projetos realizados dentro das normas internacionais garantem não apenas qualidade e padronização, mas também a segurança e a saúde dos colaboradores, fundamentais para o sucesso sustentável da Indústria.

CONCLUSÃO

A construção civil é uma das atividades que mais causa impactos ambientais e apresenta índices significativos de acidentes de trabalho, frequentemente associados à falta de normas e padronizações adequadas. Como resultado, a satisfação do cliente, a preservação do meio ambiente e a segurança dos trabalhadores tornaram-se fatores cruciais. Nesse contexto, as certificações baseadas em ações preventivas e em processos de melhoria contínua ganharam destaque na Engenharia de Construção Civil, onde os profissionais buscam aumentar seu desempenho global e competitividade.

Embora existam diversos modelos de Sistemas de Gestão Integrada (SGI) para o setor, a referência normativa da ISO 45001 pode dificultar sua implementação devido à sua complexidade e estrutura particular. Isso evidencia a necessidade de estudar maneiras de facilitar o processo de integração do Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) nas empresas do setor.

Como implicação desse estudo, foi possível direcionar o trabalho para a integração da norma na Engenharia de Construção, resultando em uma lista de requisitos que podem ser adotados por qualquer

empresa do setor que deseje incorporar a ISO 45001 em sua estrutura organizacional. A atualização das normas facilita a sua implementação no contexto das organizações, permitindo que os requisitos se complementem. Assim, com pequenas adaptações, é viável utilizar um único procedimento para atender às exigências da norma de saúde e segurança ocupacional (ISO 45001).

Conclui-se que a implementação da ISO 45001, que se refere à Saúde e Segurança Ocupacional, deve ser realizada de maneira a reduzir custos e aumentar lucros, além de elevar as expectativas dos colaboradores, diminuir riscos e acidentes, e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Dentro da Indústria da Construção, é fundamental considerar a ISO 45001 em todas as etapas de elaboração de projetos, pois a estrutura dessa norma permite que a gestão do ambiente laboral seja realizada com total segurança para os colaboradores, resultando em um fluxo mais eficiente dos projetos e em resultados mais assertivos.

Os benefícios proporcionados pela ISO 45001 são numerosos. As organizações que a adotam relatam sucesso, facilidade de implementação e melhorias contínuas que atendem às expectativas do mercado em que operam, possibilitando oferecer as melhores opções de serviços a uma ampla gama de clientes. A Indústria da Construção, como parte da economia global, está em constante mudança, o que ressalta a necessidade de se atualizar em relação às normativas que contribuem significativamente para o diferencial competitivo de cada organização nesse campo.

REFERÊNCIAS

KOBAYASHI, Cinthia Hamada. 2018. Sistema de Gestão da Construção Civil. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jsptui/bitstream/1/24792/1/sistema%20sgestaoconstruacaocivil.pdf>. Acessado em: 27/08/2022.

QUIMICRYL. Construção Civil Cresceu nos últimos anos. Disponível em: <https://www.quimicryl.com.br/construcao-civil-cresceu-7425-nos-ultimos-20-anos-revela-estudo-do-sindusconmg/#:~>

=Considerando%20os%20%C3%BAltimos%2020%20anos ,alta%20de%2011%20C6%25. Acessado em: 28/10/2022.

SGS. ISO 45001: Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO). Disponível em: <https://www.sgsgroup.com.br/pt-br/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/iso-45001-occupational-health-and-safety-management-systems-ohsms>. Acessado em: 28/10/2022.

TEMPLUM. O que é ISO 45001? Disponível em: <https://certificacaoiso.com.br/iso-45001/>. Acessado em: 28/10/2022.